

LIGNINLARNING YUTILISHI VA TARKIBI XOSSALARINI O'RGANISH

Jumanova Ziyoda Kulimjanovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Kimyo texnologiya fakulteti

Fizikaviy kolloid kafedrası o'qituvchisi Docent.ph

Jumag'ulov Behruz Boysun o'gli

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Kimyo texnologiya fakulteti Kimyo yo'nalishi 3 – kurs talabasi

E-mail: behruzjumagulov5@gmail.com Tel : +998906633353

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14799256>

Annotatsiya: Lignin - ko'pchilik o'simliklarning tayanch to'qimalarida asosiy strukturaviy materiallarni tashkil etuvchi murakkab organik polimerlar sinfidir. Ligninlar hujayra devorlarining shakllanishida, ayniqsa yog'och va po'stlog'ida ayniqsa muhimdir, chunki ular qattiqlikni beradi va osonlikcha chirimaydi. Kimyoviy jihatdan ligninlar fenolik funktsionallarni o'zaro bog'lash orqali hosil bo'lgan polimerlardir. Ko'p sonli lignin preparatlari va namunaviy birikmalarning spektrlarini o'rganish ligninning aromatik tabiatini isbotlash va 300-400 nm mintaqada so'rilish bilan karbonil guruhlari yoki tuzilishidagi mavjudligi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga imkon berdi. Mikroto'lqinli nurlanish bilan rag'batlantirilgan karbonat angidrid reformatsiyasi (CR) paytida ligninning strukturaviy o'zgarishlarini o'rganish uchun tebranish spektroskopiyasi ishlatilgan.

Kalit so'zlar: Lignin, polimer, yutilish, sifat, miqdoriy analizlari, bevosita, bilvosita usul va gidrolizi.

Annotation : Lignin is a class of complex organic polymers that constitute the main structural material in the basal tissues of most plants. Lignins are especially important in the formation of cell walls, especially in wood and bark, because they provide rigidity and do not rot easily. Chemically, lignins are polymers formed by crosslinking phenolic functionalities. The study of the spectra of a large number of lignin preparations and model compounds allowed to prove the aromatic nature of lignin and to determine the relationship between the absorption in the 300-400 nm region and the presence of carbonyl groups in the structure. Carbonate stimulated by microwave radiation used vibrational spectroscopy to study the structural changes of lignin during anhydride reforming (CR).

Key words: Lignin, polymer, absorption, qualitative, quantitative analysis, direct, indirect method and hydrolysis.

Аннотация: Лигнин — класс сложных органических полимеров, которые составляют основной структурный материал базальных тканей большинства растений. Лигнины особенно важны для формирования клеточных стенок, особенно в древесине и коре, поскольку они обеспечивают жесткость и не поддаются гниению. С химической точки зрения лигнины представляют собой полимеры, образованные путем сшивания фенольных функциональных групп. Изучение спектров большого количества препаратов лигнина и модельных соединений позволило доказать ароматическую природу лигнина и определить связь между поглощением в области 300-400 нм и наличием в структуре карбонильных групп. С помощью микроволнового излучения применили колебательную спектроскопию для изучения структурных изменений лигнина при риформинге ангидрида (КР).

Ключевые слова: Лигнин, полимер, абсорбция, качественный, количественный анализ, прямой, непрямой метод и гидролиз.

Asosiy qism.

Lignin (lot lignum — daraxt, yog'och) — tabiiy murakkab polimer modda. Molekulyar massasi 1000 dan 150000 gacha, zichligi 1250–1450 kg/m³. Tomirli o'simliklarning hujayralarida bo'ladi. Lignin hujayra qobiqlarida to'planib hujayrani yog'ochlantiradi va uni mustahkam qiladi. Keng bargli daraxtlar tarkibida 20— 30%, igna bargli daraxtlar tarkibida 50% gacha Lignin bor. Lignin molekulasi aromatik spirtlarning polimerlanishida hosil bo'lgan moddalardan iborat. Lignin sariqjigarrang amorf modda, suv va organik erituvchilarda erimaydi. Lignin quyidagicha hosil bo'ladi: shikim kislota - fenilalanin - dolchin kislota - ferul kislota - koniferil spirt - Lignin. Lignin selluloza va gidroliz sanoatida chiqindi mahsulot hisoblanadi. Yoqilg'i, donador faol ko'mir, g'ovak g'isht, o'g'it, to'ldiruvchilar, mas, plastmassa ishlab chiqarishda xom ashyo sifatida ishlatiladi.^[1]

Tarjiba qism

Ligninlarni miqdoriy aniqlash vazifasi yog'ochni qayta ishlash texnologiyasi uchun ham, uning tarkibiy qismlarini va lignin moddalarining yutilish xususiyatlarini o'rganish katta amaliy ahamiyatga ega. Bugungi kunga qadar ko'plab tahlil usullari ishlab chiqilgan, ammo ularning hech qaysi biri ligninning yutilish xossalari va ligninning tarkibidagi moddalar turlarining xilma-xilligi, nafaqat o'simlik xomashyosining o'sish jarayondagi bog'liq bo'lgan ya'ni tog' tarkibidagi o'simlik bilan adirlardagi o'simlik farqlari, balki bir xil jins tarkibidagi farqlar tufayli universal emas hamda yoshi va o'sish maydoniga

bog'liq. Ligninselluloza moddalariga ta'sir qilish jarayoniga ko'ra bevosita va bilvosita usullarga bo'linadi. Bevosita usullarda lignin erimaydigan modda sifatida ajratib olinadi va tortiladi. Bunday holda, lignin bo'lmagan komponentlarning to'liq erishi va tortish uchun mo'ljallangan preparatning tozaligini ta'minlash kerak. Cho'kma lignin miqdori haqiqiy lignin miqdori lignin tarkibiga tenglashtiriladi. Gravimetrik usullarda lignin mineral kislotalar yordamida ajratiladi: sulfat, xlorid - Willstetter usuli, 45 ° C da xlorid va ZnCl₂ [2], gidroflorik [3], gazsimon vodorod xlorid - Krull usuli (ho'l lignoselülozik materialni qayta ishlash), 1% HCl - Koenig-Rumn usuli (ko'tarilgan harorat va bosimda). Bilvosita usullar orasida quyidagilarni ta'kidlash mumkin. Floroglyuksinol usuli [4] ligninning floroglyuksinolning suvli-spirтли eritmasi bilan o'zaro ta'siriga asoslangan. Floroglyuksinol lignin bilan kondensatsiyalanganda 548 nm da maksimal yutilish bilan rangli birikma hosil bo'ladi. Spektral asboblarning rivojlanishi va spektral o'lchash texnikasining takomillashtirilishi ligninni o'rganish va miqdorini aniqlash uchun spektroskopiyani keng joriy etilishiga yordam berdi. Turli xil spektroskopiya turlaridan eng qulayi elektron va molekulyardir.

Ligninning analitik kimyosi uchun IQ spektroskopiyasidan foydalanganda turli yondashuvlar qo'llaniladi. Ligninlarning aromatik tabiati aromatik yadroning tuzilish tebranishlari bilan bog'liq bo'lgan 1600 va 1510 sm⁻¹ diapazonlarini miqdoriy tahlil qilish uchun yutilish spektridan tanlovni oldindan belgilab qo'yadi. Ushbu jarayonning ikkinchisi yanada barqaror pozitsiyaga va intensivlikka ega bo'ladi.[5]

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, turli xil gidroliz o'simliklaridagi ligninlar bir-biridan xossalari bo'yicha sezilarli darajada farq qiladi, ikkinchisi hatto eritmadan eritmagagacha sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Hidrolitik lignin tarkibiga sezilarli darajada o'zgartirilgan ligninning o'zi, polisaxaridlarning bir qismi, lignohumik kompleks moddalar guruhi, gidrolizdan keyin yuvilmagan shakar, qatronlar, yog'lar, mumlar, mineral va organik kislotalar, kul elementlari va boshqa moddalar kiradi. Misol tariqasida keltirilgan komponentlarning nisbati keng diapazonda o'zgarib turadi va xomashyo turiga va gidroliz jarayonining rejimiga bog'liq. Tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra [6], asosiy hissa (40-88%) ligninning o'ziga tegishli, qolgan qismi qiyin gidrolizlanadigan polisaxaridlarga (13-45%), smolali moddalar va lignohumik kompleks moddalariga (19%), kul elementlari (0,5-10%) bo'ladi.

Ko'pchilik ligninlar ma'lum darajada rangli bo'ladi. Tabiiy va texnik ligninlarning ichki rangi makromolekulalarning elektron tuzilishi xususiyatlari

va xromoforlarning mavjudligi bilan belgilanadi [7]. Texnik ligninlarda xromofor guruhlari ligninselluloza materiallarni qayta ishlash jarayonida sodir bo'ladigan kimyoviy jarayonlarda hosil bo'ladi [8]. Har qanday lignin yutilishi va absorbsiya 457 nm da ligninning so'rilishi uchun ignabargli tuzilmalarning hissasi 10 ... 20% deb baholanadi. Yog'och tanasining rangi asosan ligninlarning aromatik yadrolari bilan konyugatsiyalangan α -karbonil guruhlari tomonidan aniqlanadi [9].

Xulosa. Ob'ektiv va amalda muqarrar sabablarga ko'ra, qattiq va suyuq muhitda lignin birikmalarini aniqlashning ideal usuli mavjud emas. Agar fenilpropan birliklari yoki ularning funktsional hosilalari tuzilishini aniqlagan holda ligninlarni past molekulyar og'irlikdagi birikmalarga depolimerizatsiya qilish usuli mavjud bo'lsa, lignin moddalarini aniqlash natijalariga strukturaviy omillarning ta'sirini kamaytirish mumkin edi. Lignin moddalarining so'nish koeffitsientlarining o'zgaruvchanligi va tahlil qilinayotgan eritmalarda lignindan tashqari boshqa birikmalarning mavjudligi lignin moddalarini aniqlashni ancha murakkablashtiradi. Lignin juda barqaror tabiiy polimerlardan hisoblanadi. yog'och tarkibida 25% gacha lignin uchraydi, bu polimer murakkab tuzilishi bilan ajralib turadi. Juda ko'p sonli metoksi- va gidroksil guruhlari tutgan C,H va O elementlaridan tarkib topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lignin - Vikipediya (wikipedia.org)
2. Popov I.D. Ligninni miqdoriy aniqlash uchun Varhu metodologiyasi // Izv. In-ta Biol. Balg. AN. - 1957. - jild. 7. - R. 149-154.
3. Klark IT Hidroflorik kislota bilan ligninni aniqlash // TAPPI. - 1962. - jild. 45, N4. - B. 310-314.
4. Trojanowski J., Leonowicz A. Ilosciowe oznaczenie ligniny Bjorkmana w roztoworze przy pomocy reakcji z floroglucyna // Ann. Univ. M. Kyuri-Sklodovska. -1962 yil. - jild. 17. - B. 121-126.
5. Bellami K. Murakkab molekularlarning infraqizil spektrlari. - M.: Xorijiy nashriyot. lit., 1963. - 444 b.
6. Asqarov M.A., Negmatov S.S., Abduqodirova N.M., Egamberdiev B. Paxta, g'alla va boshqa ekinlarni yetishtirishda kimyoviy moddalarning ahamiyati // Kompozit materiallar. -Toshkent, 2017 yil. - № 1. - B.25-26.
7. Chudakov M.I. Yog'och komponentlarining xromoforlari (sharh) // Yog'och kimyosi. 1978. - No 2. - B. 3-16.
8. Heitnev G., Bolker HI, Jones HG. Yog'ochni gidroksidi ishlov berish natijasida xromoforlar qanday hosil bo'ladi // Pulp va Pap. mumkin. - 1975. - jild. 76, N 8. - B. 80-84.

9. Fleury RA, Rapson WH Alfa-karbonil birikmalarining er osti yog'ochining rangiga qo'shgan hissasi // Kanada pulp va qog'oz jurnali. - 1969. - N 12. -P. 84-94

